

Lima, Perú - 2020

APROXIMACIONES SOBRE ASPECTOS CLÁSICOS Y CUÁNTICOS DE LOS AGUJEROS NEGROS

por
Adrian de la Cruz Matos

Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo

IET

APROXIMACIONES SOBRE ASPECTOS CLÁSICOS Y CUÁNTICOS DE LOS AGUJEROS NEGROS

por
Adrian de la Cruz Matos

Resumen: Este ensayo da una introducción muy general a los agujeros negros de Schwarzschild. Primero, se enfoca en algunas de sus características clásicas como soluciones a la teoría de la gravedad de Einstein. En la segunda parte se discute brevemente algunos aspectos cuánticos específicos y cómo un agujero negro procesa la información cuántica. No se requiere conocimiento previo sobre agujeros negros, gravedad o mecánica cuántica para revisar el presente texto.

Palabras clave: agujeros negros, radiación de Bekenstein-Hawking, radio de Schwarzschild

Sobre el autor. Estudiante de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro del Perú. Asociación Peruana de Astrobiología. Miembro de la Sociedad Secular Humanista del Perú y del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo.

Información de contacto: elo.d.hdelacruz@gmail.com

Imagen de portada. Imagen del agujero negro presentado en la película Interstellar.

De la Cruz Matos, Adrian. Aproximaciones sobre aspectos clásicos y cuánticos de los agujeros negros. Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo. 2020. doi: 10.5281/zenodo.4068653

© 2020, Sociedad Secular Humanista del Perú (SSH).

Fondo Editorial de la Sociedad Secular Humanista del Perú.

Director Editorial: Víctor García-Belaunde Velarde.

Editor de contenido: Piero Gayozzo.

Publicaciones del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo (IET) de la SSH.

Correo: extrapolitica@ssh.org.pe

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons 4.0.

APROXIMACIONES A LA NATURALEZA DE LOS AGUJERO NEGRO

Introducción

Este ensayo da una introducción muy general a los agujeros negros de Schwarzschild. Primero, se enfoca en algunas de sus características clásicas como soluciones a la teoría de la gravedad de Einstein. En la segunda parte se discute brevemente algunos aspectos cuánticos específicos y cómo un agujero negro procesa la información cuántica. No se requiere conocimiento previo sobre agujeros negros, gravedad o mecánica cuántica para revisar el presente texto.

1. El punto de vista clásico

Los agujeros negros son alguno de los fenómenos más extraños de nuestro Universo. Aquí, primero los discutiremos como objetos de una teoría física clásica, donde *clásica* significa que nos olvidamos de todos los posibles efectos cuánticos y sus consecuencias. En el presente caso la teoría clásica subyacente es la teoría de la gravedad de Einstein (1916). Se describe el espacio y el tiempo en términos de una colección de campos cuyo comportamiento es dictado por las ecuaciones de Einstein.

Una pregunta natural que se debe hacer es ¿cómo describe esta teoría el espacio y el tiempo alrededor de un objeto esférico masivo como una estrella? La solución a esta fue encontrada por Schwarzschild. Es válida alrededor de cualquier objeto redondo estático y, sorprendentemente, solo depende de su masa. Sin embargo, pueden suceder cosas bastante extrañas cuando toda esa masa se empaqueta dentro de un radio específico llamado de Schwarzschild (Penrose, 2010). Entonces se forma un llamado horizonte de eventos en el radio de Schwarzschild y comenzamos a hablar de un agujero negro.

Antes de arrojar más luz sobre la extrañeza de los agujeros negros, intentemos intuir las circunstancias bajo las que puede aparecer un agujero negro. El radio de Schwarzschild r_S y la masa M de un objeto esférico tienen una relación muy fácil: son proporcionales entre sí, $r_S = a \cdot M$, con a muy pequeño cuando lo medimos en unidades estándar. Consideremos, por ejemplo, un objeto con la masa de la Tierra, entonces su radio de Schwarzschild estaría dado por solo unos 9 mm!

No se conoce ningún proceso físico en el que toda la Tierra pueda comprimirse tanto, y parece bastante improbable que haya muchos (si es que hay alguno) agujeros negros con la masa de la Tierra. La situación cambia cuando consideramos masas cada vez más y más grandes. Esto se debe a que el volumen dentro del radio de Schwarzschild, *i.e.*, el espacio donde puede almacenarse toda la masa para formar un agujero negro, aumenta mucho más rápido. De hecho, si duplicamos la masa obtenemos aproximadamente ocho veces más volumen para almacenarla. La formación de agujeros negros se vuelve más fácil cuanto más pesados son. Se sabe que existen mecanismos al final de la vida de las estrellas muy masivas que conducen a la formación de los llamados agujeros negros estelares (Misner, Thorne, & Wheeler, 2017). Incluso los agujeros negros más pesados pueden desarrollarse, por ejemplo, cuando los estelares se fusionan.

Volvamos a la extrañeza prometida de los agujeros negros. Realmente, si estamos lejos de un agujero negro, no es muy diferente de cualquier otro objeto estelar de la misma masa. La única gran diferencia es que no vemos ninguna luz procedente del agujero negro. Un efecto interesante, que ocurre cuando nos acercamos a él, es que el tiempo para nosotros pasa más

lento que para quienes se mantienen más alejados del agujero negro. Sin embargo, el efecto no es tratable de forma directa. Cualquier reloj que llevemos con nosotros se comporta completamente bien desde nuestra perspectiva. Solo si regresamos a un lugar alejado del agujero negro y comparamos los tiempos transcurridos podríamos ver una diferencia. Este efecto aparece, de hecho, para cualquier objeto masivo al que nos acerquemos y no solo es una característica de los agujeros negros. Recuerde que la solución de las ecuaciones de Einstein, que en particular nos dice cómo se comporta el tiempo, fuera del objeto esférico ¡solo depende de su masa! Sin embargo, para cualquier objeto estelar que no sea un agujero negro, en algún momento alcanzaríamos ese objeto y entraríamos en él. Dentro de él, las soluciones dependen de sus características específicas. Se puede mostrar que efectos como la dilatación del tiempo no pueden aumentar más arbitrariamente. Sin embargo, si nos acercamos más y más al agujero negro, el efecto crecerá sin límite hasta que alcancemos el horizonte de eventos previamente mencionado.

Pasar el horizonte de eventos tiene algunas consecuencias severas. Si tomamos en serio, por ejemplo, la última observación de la dilatación del tiempo ilimitada, llegamos a la conclusión de que en el momento que pasemos en el horizonte *todo* el tiempo pasa fuera del agujero negro. El fin de todas las cosas ocurre en el resto del Universo y, de hecho, después del momento en que entramos en el agujero negro, no hay vuelta atrás. Esto también es visible en una característica notable y extraña de la solución de Schwarzschild. Si lo comparamos dentro y fuera del horizonte de eventos, se observa que el tiempo global y la dirección radial intercambian su significado (Hawking & Penrose, 2011).

En un mundo fuera del agujero negro todos y cada uno tienen que avanzar en el tiempo. Esta es una característica fundamental de la teoría de Einstein. Dentro del horizonte de eventos la dirección radial toma el lugar del tiempo con la drástica consecuencia de que, pase lo que pase, tenemos que avanzar en esta dirección, donde adelante significa hacia el centro del agujero negro. ¡Realmente no hay vuelta atrás! Ni siquiera el cohete más poderoso que podamos imaginar puede evitar que lleguemos finalmente al centro mismo del agujero negro, donde las fuerzas gravitacionales se vuelven inconmensurablemente fuertes y, a más tardar, allí las características cuánticas de los agujeros negros y la gravedad misma deben mostrar su rostro. Sin embargo, otros aspectos cuánticos de los agujeros negros serán visibles mucho antes.

2. Contacto con el mundo cuántico y el procesamiento de la información

Hemos visto antes que la solución de Schwarzschild solo depende de la masa del objeto. ¿Pero qué sucede con toda la información acerca del objeto que colpasó en un agujero negro? Se constituía de muchas partículas diferentes, tenía una temperatura, una distribución de materia, un espectro de radiación específico, etc. Si solo creemos en el mundo clásico, entonces toda esa información se esconde detrás del horizonte de eventos después de la formación del agujero negro. Entonces de ninguna manera es tratable para nadie fuera del agujero negro. En un mundo clásico esto no es un gran problema. Es como mucho triste que nadie fuera del agujero negro pueda obtener la información, pero no causa problemas concernientes con la consistencia de la teoría.

Sin embargo, sabemos que nuestro mundo, de hecho, no es uno clásico y nuestro conocimiento acerca de las teorías cuánticas que describen al menos la materia ordinaria en nuestro universo es bastante decente. Usando este conocimiento Hawking pudo demostrar que los efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos de un agujero negro conducen a un flujo constante de partículas que se alejan de él (Hawking, 2011). Un agujero negro irradia y,

por consiguiente, debe perder masa con el tiempo. Si esperamos lo suficiente un agujero negro se evaporará completamente o quedará algún pequeño remanente.

¿Dónde está toda la información después de la evaporación? Ahora que incluimos algo de la cuántica en la descripción de los agujeros negros esa pregunta se vuelve muy importante. El procesamiento irreflexivo de la información cuántica fácilmente puede conducir a inconsistencias. Por ejemplo, la información debe esparirse muy rápido dentro del agujero negro. De lo contrario, sería posible copiar estados cuánticos que están estrictamente prohibidos en cualquier teoría cuántica consistente. Para ser honesto, no existe un consenso real entre la comunidad de físicos sobre cómo el agujero negro trata la información cuántica. Una posibilidad podría ser que esté escondida en la radiación de Bekenstein-Hawking. Si esperamos lo suficiente y recopilamos una cantidad suficiente, es posible que podamos recuperar toda la información que deseamos. Sin embargo, hay muchos más *gedankenexperiments* concernientes a cuestiones similares (Susskind, 2009). Encontrar una descripción convincente y autoconsistente de los agujeros negros en contacto con el mundo cuántico probablemente será un paso importante hacia una descripción cuántica de la gravedad misma. ¡Este podría ser uno de los próximos grandes pasos en física teórica!

Por último, intentemos intuir qué tan importantes son los efectos cuánticos de un agujero negro. Si primero consideramos un agujero negro estelar ordinario de, digamos, cuatro veces la masa de nuestro Sol, entonces su radiación de Bekenstein-Hawking se puede asociar con una temperatura de apenas una cienmillonésima de Kelvin por encima de la temperatura del cero absoluto. Por consiguiente, casi no juega ningún papel en la descripción de la física cotidiana de ese agujero negro. Esto es cierto para cualquier agujero negro estelar (o incluso más pesado). A continuación, consideremos una moneda de, digamos, cinco gramos. Los efectos cuánticos de esa moneda no juegan ningún papel significativo en su física cotidiana. Puede ser descrito casi perfectamente por teorías clásicas. Sin embargo, si consideramos un agujero negro de la misma masa, las cosas se ven bastante diferentes. Como objeto (parcialmente) cuántico irradia y se evapora en una pequeña fracción de segundo. Toda su masa se convierte en energía, lo que resulta en una explosión tres veces más fuerte que la bomba lanzada sobre Hiroshima. Vemos que para los agujeros negros los efectos cuánticos juegan un papel significativo mucho antes que para la materia en circunstancias normales.

Referencias Bibliográficas

- Einstein, A. (1916). "El fundamento de la teoría de la relatividad general" en Hanoch Gutfreund y Jürgen Renn (*El camino hacia la relatividad*. 2017). España: Tusquets editores.
- Hawking, S. (2011). *Historia del tiempo*. España: Crítica.
- Hawking, S., & Penrose, R. (2011). *La naturaleza del espacio y el tiempo*. España: Debate.
- Misner, C. W., Thorne, K. S., & Wheeler, J. A. (2017). *Gravitation*, . USA: Princeton University Press.
- Penrose, R. (2010). *Ciclos del tiempo*. España: Debate.
- Susskind, L. (2009). *La guerra de los agujeros negros*. España: Crítica.